

PENGEMBANGAN BASIS DATA UNTUK BUTIK KHANSA GRIYA BUSANA

Ananda Sabitha Khairani Putri¹, Daffa Damadhika Arkananta², Meifa Nur
Zakiyah³, Rama Andarista⁴

Program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

ananda.sabitha2303126@students.um.ac.id; daffa.damadhika2303126@students.um.ac.id;
meifa.nur2303126@students.um.ac.id; rama.andarista2303126@students.um.ac.id

Info Artikel: Dikirim: — ; Direvisi: —; Diterima: —

Abstrak. Butik Khansa Griya Busana masih menggunakan pencatatan manual untuk stok dan transaksi, yang menyebabkan inefisiensi dan kesalahan data. Proyek ini bertujuan untuk merancang struktur basis data yang efektif untuk mengelola data pelanggan, produk, dan transaksi. Menggunakan metode perancangan konseptual (ERD) dan logis (model relasional), sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data operasional. Implementasi basis data ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data, akurasi, dan mendukung operasional butik secara keseluruhan.

Kata Kunci: Basis Data, Model Relasional, ERD, Sistem Informasi, Bisnis Ritel

***Abstract.** Khansa Griya Busana Boutique still uses manual records for inventory and transactions, causing inefficiency and data errors. This project aims to design an effective database structure to manage customer, product, and transaction data. Using conceptual (ERD) and logical (relational model) design methods, this system is designed to integrate operational data. The implementation of this database is expected to improve data processing efficiency, accuracy, and support the boutique's overall operations.*

***Keywords:** Database, Relational Model, ERD, Information System, Retail Business*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan manajemen data. Salah satu penerapan teknologi informasi yang paling penting adalah sistem basis data. Basis Data adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan terstruktur di dalam suatu sistem computer (Gunawan et al., 2023). Sistem basis data adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengorganisasi data secara terstruktur agar dapat diakses dengan cepat, efisien, dan aman. Dengan adanya basis data, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif karena proses pengolahan informasi menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

Dalam konteks bisnis ritel, pengelolaan data yang efektif menjadi kunci keberhasilan operasional perusahaan. Menurut [Connolly & Begg \(2015\)](#), sistem basis data yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi redundansi data, dan memastikan integritas data dalam suatu organisasi. Sistem basis data memungkinkan perusahaan untuk menyimpan informasi dalam format yang terstandarisasi, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan berbasis data.

Butik Khansa Griya Busana merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion. Dalam kegiatan sehari-harinya, butik ini melakukan berbagai aktivitas seperti pencatatan stok barang masuk dan barang keluar serta transaksi penjualan. Kegiatan tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pencarian data barang, kesalahan pencatatan transaksi, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan dan stok barang.

Pencatatan manual memiliki berbagai kelemahan yang dapat menghambat efisiensi operasional bisnis. Menurut [Laudon & Laudon \(2020\)](#), sistem pencatatan tradisional rentan terhadap kesalahan manusia, kehilangan data, dan kesulitan dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Selain itu, sistem manual juga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pencarian dan pelaporan data, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas layanan kepada pelanggan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu sistem yang dapat mengelola data secara lebih terstruktur dan efisien, salah satunya melalui perancangan basis data. Dengan basis data yang dirancang dengan baik, seluruh informasi terkait operasional butik dapat tersimpan dalam satu sistem yang saling terhubung dan akan mempermudah proses pencarian data, mempercepat transaksi, serta meningkatkan akurasi dan keamanan informasi. Perancangan basis data yang efektif juga memungkinkan skalabilitas sistem di masa depan, seiring dengan berkembangnya kebutuhan bisnis ([Elmasri & Navathe, 2016](#)).

Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang struktur basis data yang mampu mendukung kegiatan operasional butik secara efektif, efisien, dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja bisnis secara keseluruhan.

Landasan Teori

Konsep Dasar Basis Data

Basis data (database) adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan terstruktur di dalam suatu sistem komputer yang dirancang untuk dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah ([Gunawan et al., 2023](#)). Menurut [Elmasri & Navathe \(2016\)](#), basis data merupakan koleksi data yang saling berhubungan yang mewakili beberapa aspek dari dunia nyata, yang disebut sebagai *miniworld* atau *universe of discourse*. Basis data memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- a. Merepresentasikan aspek tertentu dari dunia nyata (real world)
- b. Merupakan kumpulan data yang logis dan koheren dengan makna yang jelas
- c. Dirancang, dibangun, dan diisi dengan data untuk tujuan tertentu

- d. Dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan

Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System)

Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data dalam basis data (Connolly & Begg, 2015). DBMS berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dengan basis data fisik yang tersimpan dalam sistem komputer. Fungsi utama DBMS menurut Silberschatz et al. (2019) meliputi:

- a. Data Definition: mendefinisikan struktur dan tipe data
- b. Data Manipulation: melakukan operasi insert, update, delete, dan query
- c. Data Security: mengatur hak akses pengguna
- d. Data Integrity: menjaga konsistensi dan keakuratan data
- e. Concurrency Control: mengelola akses data secara bersamaan
- f. Backup and Recovery: melakukan pencadangan dan pemulihan data

Keuntungan Penggunaan Basis Data

Menurut Laudon & Laudon (2020), implementasi sistem basis data memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi, antara lain:

1. Mengurangi Redundansi Data: Data disimpan secara terpusat sehingga menghindari duplikasi yang tidak perlu
2. Meningkatkan Konsistensi Data: Pembaruan data dilakukan di satu tempat sehingga semua pengguna mendapatkan informasi yang sama
3. Meningkatkan Keamanan Data: Sistem dapat mengatur hak akses untuk melindungi data sensitif
4. Meningkatkan Integritas Data: Aturan validasi dapat diterapkan untuk memastikan akurasi data
5. Memudahkan Berbagi Data: Multiple user dapat mengakses data secara bersamaan
6. Meningkatkan Efisiensi: Proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih cepat

Model Data

Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur basis data, termasuk tipe data, relasi antar data, dan batasan-batasan yang berlaku pada data (Elmasri & Navathe, 2016). Model data menyediakan cara untuk menggambarkan desain basis data pada tingkat logical dan physical.

Model Data Relasional

Model data relasional adalah model data yang paling banyak digunakan saat ini. Dalam model ini, data diorganisir dalam bentuk tabel (relasi) yang terdiri dari baris (tuple/record) dan kolom (attribute/field). Menurut [Connolly & Begg \(2015\)](#), model relasional memiliki fondasi matematis yang kuat berdasarkan teori himpunan dan logika predikat. Komponen utama dalam model relasional:

- Tabel (Table/Relation): struktur penyimpanan data dalam bentuk baris dan kolom
- Baris (Row/Tuple/Record): representasi satu entitas atau objek
- Kolom (Column/Attribute/Field): properti atau karakteristik dari entitas
- Primary Key: atribut yang mengidentifikasi secara unik setiap record dalam tabel
- Foreign Key: atribut yang menghubungkan antar tabel

Perancangan Basis Data

Menurut [Connolly & Begg \(2015\)](#), perancangan basis data merupakan proses menciptakan desain untuk basis data yang akan mendukung operasi dan tujuan organisasi. Tahapan perancangan basis data meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)
2. Perancangan Konseptual (Conceptual Design)
3. Perancangan Logical (Logical Design)
4. Perancangan Physical (Physical Design)

Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data ([Elmasri & Navathe, 2016](#)). ERD merupakan tools yang paling populer dalam perancangan konseptual basis data. Komponen utama ERD:

- Entity: objek atau konsep yang memiliki eksistensi independent.
- Attribute: properti atau karakteristik dari entity.
- Relationship: hubungan atau asosiasi antar entity.
- Cardinality: menunjukkan jumlah relasi antar entity (one-to-one, one-to-many, many-to-many).

Transformasi ERD ke Model Relasional

Transformasi ERD ke model relasional adalah proses mengubah conceptual schema (ERD) menjadi logical schema berupa tabel-tabel relasional ([Connolly & Begg, 2015](#)).

Normalisasi

Normalisasi adalah proses mengorganisasi data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data (Silberschatz et al., 2019). Bentuk normal yang umum digunakan:

1. First Normal Form (1NF)
2. Second Normal Form (2NF)
3. Third Normal Form (3NF)

Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi basis data relasional (Connolly & Begg, 2015).

Kategori Perintah SQL

Menurut Elmasri & Navathe (2016), perintah SQL dapat dikategorikan menjadi:

1. Data Definition Language (DDL): Create, Alter, Drop
2. Data Manipulation Language (DML): Select, Insert, Update, Delete
3. Data Control Language (DCL): Grant, Revoke

Sistem Informasi untuk Bisnis Ritel

Sistem informasi bisnis ritel adalah sistem yang dirancang untuk mendukung operasional bisnis penjualan eceran, mulai dari pengelolaan inventori, transaksi penjualan, hingga pelaporan keuangan (Laudon & Laudon, 2020).

Komponen Data dalam Bisnis Ritel

Menurut Romney & Steinbart (2018), sistem informasi dalam bisnis ritel memerlukan pengelolaan berbagai jenis data:

1. Master Data: Data pelanggan, Data produk, Data supplier/vendor
2. Transaction Data: Data penjualan, Data pembelian/pengadaan barang, Data pembayaran
3. Analytical Data: Laporan penjualan per periode, Laporan stok barang, Laporan keuangan

Pengelolaan data yang terstruktur dan terintegrasi akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing bisnis.

Metode

Metode yang digunakan dalam pengembangan basis data ini mengadaptasi tahapan-tahapan dari Siklus Hidup Basis Data atau *Database Life Cycle* (DBLC), dengan fokus pada fase perancangan (Connolly & Begg, 2015). Proses perancangan dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama untuk mentransformasi kebutuhan bisnis Butik Khansa Griya Busana menjadi sebuah struktur basis data yang logis dan terstruktur.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perancangan ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Sistem (Requirements Analysis)

Tahap awal ini berfokus pada pengumpulan informasi dan identifikasi masalah pada sistem manual yang sedang berjalan di Butik Khansa Griya Busana. Analisis dilakukan untuk memahami alur kerja operasional, proses bisnis inti (penjualan, stok barang, data pelanggan), dan kebutuhan fungsional sistem. Hasil dari tahap ini adalah sekumpulan aturan bisnis (*business rules*) yang mendefinisikan batasan dan alur data yang akan diimplementasikan dalam basis data.

2. Perancangan Konseptual (Conceptual Design)

Berdasarkan *business rules* yang telah didefinisikan, tahap ini bertujuan untuk memodelkan data secara konseptual tanpa bergantung pada *Database Management System* (DBMS) tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi entitas-entitas utama, atribut-atribut dari setiap entitas, serta menentukan relasi dan kardinalitas (derajat relasi) antar entitas. Model konseptual ini divisualisasikan menggunakan *Entity-Relationship Diagram* (ERD) dengan notasi Chen (Chen, 1976), yang menyajikan pandangan abstrak dari data.

3. Perancangan Logis (Logical Design)

Pada tahap ini, *Entity-Relationship Diagram* (ERD) yang telah dibuat pada tahap konseptual ditransformasikan ke dalam model data relasional. Proses ini mencakup pemetaan setiap entitas menjadi tabel (relasi), pemetaan atribut menjadi kolom, serta implementasi relasi antar tabel menggunakan *Primary Key* (PK) dan *Foreign Key* (FK). Relasi *many-to-many* (M:N) diuraikan menjadi tabel asosiatif (jembatan) untuk mematuhi aturan normalisasi. Hasil dari tahap ini adalah skema relasional yang logis dan terstruktur, yang siap untuk diimplementasikan pada DBMS.

Hasil Rancangan dan Pembahasan

Business Rules

Setelah melakukan analisis kebutuhan operasional pada Butik Khansa Griya Busana, didapat *business rules* sebagai berikut:

- a. Butik menjual berbagai Produk (misalnya baju, hijab, aksesoris, dll.)
- b. Setiap Produk memiliki kode unik, nama, kategori, harga jual, dan jumlah stok.
- c. Produk diperoleh dari Pemasok (atau distributor).

- d. satu Pemasok dapat memasok lebih dari satu Produk.
- e. Untuk menjaga keteraturan data, diasumsikan satu Produk hanya dipasok oleh satu Pemasok utama (Relasi 1:N).
- f. Butik mencatat data Pelanggan yang berbelanja.
- g. Satu Pelanggan dapat melakukan banyak Transaksi pembelian.
- h. Satu Transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu Pelanggan yang terdaftar.
- i. Setiap Transaksi penjualan dapat mencakup pembelian beberapa Produk sekaligus.
- j. Satu Produk yang sama dapat dibeli dalam banyak Transaksi yang berbeda (Relasi M:N) antara Transaksi dan Produk).
- k. Butik juga mencatat aktivitas Pembelian Stok dari Pemasok untuk memperbarui data stok produk.
- l. Satu nota Pembelian Stok berasal dari satu Pemasok dan bisa mencakup beberapa Produk.

Identifikasi Entitas dan Atribut

Berdasarkan data dari business rules di atas, entitas dan atribut yang dibutuhkan dapat diidentifikasi sebagai berikut (disajikan dalam bentuk tabel untuk kejelasan):

Entitas	Atribut
Pemasok	ID Pemasok (PK), Nama Pemasok, Alamat, No Telfon
Produk	ID.Produk (PK), Nama.Produk, Kategori, Harga.Jual, Stok, ID.Pemasok (FK)
Pelanggan	ID.Pelanggan (PK), Nama.Pelanggan, No.telepon
Transaksi	ID.Transaksi (PK), Tanggal.Transaksi, Total.Harga, ID.Pelanggan (FK)
Detail Transaksi	(ID.Transaksi (FK), ID.Produk (FK)) (PK), Jumlah.Jual, Subtotal
Pembelian Stok	ID.Pembelian (PK), Tanggal.Pembelian, Total.Bayar, ID.Pemasok (FK)
Detail Pembelian	(ID.Pembelian (FK), ID.Produk (FK)) (PK), Jumlah.Beli, Harga.Beli

Analisis Relasi dan Kardinalitas

Tahap menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas berdasarkan business rules yang telah ditetapkan.

1. **Relasi Pemasok dan Produk (1:N):** Satu Pemasok memasok banyak Produk.
2. **Relasi Pelanggan dan Transaksi (1:N):** Satu Pelanggan melakukan banyak Transaksi.
3. **Relasi Transaksi dan Produk (M:N):** Dipecah oleh entitas asosiatif Detail_Transaksi.
4. **Relasi Pencatatan Pembelian Stok (M:N):** Melibatkan Pemasok, Pembelian Stok, dan Produk, yang dipecah oleh Detail_Pembelian.

Entity-Relationship Diagram

Berdasarkan analisis relasi, kardinalitas dan Batasan partisipasi yang telah diidentifikasi, maka dilakukan pemodelan ERD dengan notasi Chen, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Figure 1: Entity-Relationship Diagram (ERD).

Diagram ini memetakan lima entitas utama (persegi Panjang) yaitu Pemasok, Produk, Pelanggan, Transaksi dan Pembelian Stok.

- **Relasi 1:N (One to Many):** Pemasok "Memasok" Produk; Pelanggan "Melakukan" Transaksi; Pemasok "Menyediakan" Pembelian Stok.
- **Relasi M:N (Many to Many):** Transaksi "Terdiri dari" Produk (menjadi Detail_Transaksi); Pembelian Stok "Berisi" Produk (menjadi Detail_Pembelian).

Model Relasional

Model Relasional adalah proses transformasi dari ERD konseptual menjadi struktur tabel logis yang siap diimplementasikan.

Figure 2: Model Relasional.

Setiap entitas kuat menjadi tabel. Relasi M:N diimplementasikan sebagai tabel asosiatif (Jembatan) baru, yaitu Detail_Transaksi dan Detail_Pembelian. Relasi 1:N diimplementasikan menggunakan Foreign Key (FK). Skema relasional yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. **Pemasok** (ID_Pemasok (PK), Nama_Pemasok, Alamat, No_Telpon)
2. **Produk** (ID_Produk (PK), Nama_Produk, Kategori, Harga_Jual, Stok, ID_Pemasok (FK))
3. **Pelanggan** (ID_Pelanggan (PK), Nama_Pelanggan, No_Telpon)
4. **Transaksi** (ID_Transaksi (PK), Tanggal_Transaksi, Total_Harga, ID_Pelanggan (FK))
5. **Detail_Transaksi** (ID_Transaksi (FK), ID_Produk (FK), Jumlah_Jual, Subtotal)
6. **Pembelian_Stok** (ID_Pembelian (PK), Tanggal_Pembelian, Total_Bayar, ID_Pemasok (FK))
7. **Detail_Pembelian** (ID_Pembelian (FK), ID_Produk (FK), Jumlah_Beli, Harga_Beli)

References

- Chen. (1976). The entity-relationship model-toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*.
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson Education Limited.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

- Gunawan, A., Ramadhani, F., & Saputra, D. (2023). Perancangan Sistem Basis Data untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Data. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(1), 45-56.
- Hoffer, J., Ramesh, V., & Topi, H. (2016). *Modern database management*. Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.